

GT4 - Arte, mídias e tecnologias digitais

Repensando a arte de mulheres afrocanadenses

Dra. Tatiane de Oliveira Elias (UFSM)

RESUMO

O objetivo deste texto é abordar artistas afrocanadenses como Sylvia D. Hamilton, Michele Pearson Clarke, Martine Chartrand, Deanna Bowen, Anique Jordan, Camilie Turner na cena artística contemporânea. Elas trabalham nas intermédias com fotografia, cinema, vídeo instalação, arte digital e tecnologia. Suas obras são de suma importância para abordar questões de herança de colonização desde o período escravocrata até os dias atuais; questões raciais, feminismo negro, igualdade, questões afirmativas nas obras de arte contemporâneas e na tecnologia nos tempos atuais de mudança social e ativismo negro. Para Sarah Levis “os próprios artistas estão criando a tecnologia para uma representação mais justa.” As produções artísticas de pessoas negras estão contribuindo muitíssimo para dismantlar o racismo sistêmico e estrutural presentes na indústria de cinema, nas instituições artísticas, científicas, tecnológicas e colaboram para que a arte contemporânea seja mais inclusiva e diversa.

Palavras-chave: “Arte-Afrocanadense”, “igualdade”, “diversidade”, “mulheres”.

ABSTRACT

This paper discusses the role of African Canadian artists in the contemporary art scene: Sylvia D. Hamilton, Michèle Pearson Clarke, Martine Chartrand, Deanna Bowen, Anique Jordan, and Camille Turner. The works of these artists are important for highlighting, from slave colonization to the present, the issues of heritage. In the current atmosphere of social change and black activism, black feminism, equality, and affirmative action are prominent issues in contemporary artwork and technology. As Sarah Levis states, "the artists themselves are creating the technology for fairer representation," acting as intermediaries through photography, cinema, video installation, digital art, and technology. The productions of black artists contribute a lot to the dismantling of systemic and structural racism in the film industry, as well as in the artistic, scientific, and technological institutions. Many of these artists collaborate so that contemporary art is more inclusive and diverse.

Keywords: “Afro-Canadian Art”, “equality”, “diversity”, “women”.

O objetivo deste texto é abordar artistas afrocanadenses, tais como Sylvia D. Hamilton, Michele Pearson Clarke, Martine Chartrand, Deanna Bowen, Anique Jordan, Camilie Turner na cena artística contemporânea. Com trabalhos centrados nas intermédias com fotografia, cinema, vídeo instalação, arte digital e tecnologia, suas obras são de suma importância para abordar

questões de herança de colonização desde o período escravocrata até os dias atuais. Questões raciais, feminismo negro, igualdade, questões afirmativas nas obras de arte contemporâneas e na tecnologia nos tempos atuais de mudança social e ativismo negro são algumas das temáticas enfocadas por tais artistas. As produções artísticas de pessoas negras estão contribuindo sobremaneira para dismantelar o racismo sistêmico e estrutural presentes na indústria de cinema, nas instituições artísticas, científicas, tecnológicas e colaboram para que a arte contemporânea seja mais inclusiva e diversa.

Nos anos de 1980, quando o termo de arte digital foi criado, artistas negros que trabalhavam nas intermédias com fotografia, cinema, vídeo instalação, arte digital, performance e tecnologia tinham pouca visibilidade; eram desconhecidos e/ou pouco pesquisados em relação ao modo como deveriam. Eles tratam de diversidade, diáspora e estão engajados com a cultura política, além de fazerem referências em suas obras às raízes africanas, questões raciais, gênero, sociedade, desconstruindo uma narrativa do eurocentrismo branco e explorando a complexidade das cenas de videoarte contemporânea da África e das Américas. Todas essas ações são cruciais para o papel do cinema negro nas artes, bem como para descolonizar as instituições artísticas e mostrar a importância da videoarte e performance de tal cinema.

Começaremos por Michèle Pearson Clarke. Ela é uma artista visual e de multimídia de Trindade. Desde 1992, vive no Canadá. Clarke dedica-se à fotografia, filme, vídeo e performance. A artista explora temas de diáspora, questões de gênero, sexualidade, identidade e raça. A artista trinidadiana se preocupa em suas obras em ir além da visibilidade do negro, se pergunta pelo significado de ser negro, e sobre como torná-los visíveis para a sociedade. Além disso, a artista trata sobre questões de vulnerabilidade, bem como em buscar outras formas de serem representados como resistência. (LTD LOS ANGELES, 2021).

A artista contestou ideologias patriarcais e heteronormativas em suas obras e usou 'estratégias arquivísticas, performativas e orientadas para o processo, seu trabalho explorou as possibilidades pessoais e políticas oferecidas ao considerar experiências de emoções relacionadas ao desejo e à perda.' (RYERSON UNIVERSITY, 2021).

Em seu filme experimental *Black Men and Me* distribuído pelo *Canadian Filmmakers Distribution Centre (CFDC)*, a artista explorou as questões de identidade e sexualidade. Filmado em uma barbearia em Trindade, lugar exclusivo para homens negros (CLARKE, 2006), exhibe uma mulher, negra, lésbica sentada na cadeira enquanto ela tem a sua cabeça raspada e reflete sobre sua masculinidade. Clark envolve-se com questões de descolonização e o lugar da mulher, o qual ela ocupa, e como as mulheres vencem estas barreiras, ao colocar ela dentro de um universo masculino. De acordo com Geneviève Wallen, as obras de Clark “confirmam a necessidade de reconhecer a pluralidade da experiência negra em localizações geográficas e, em segundo lugar, alertaram os espectadores contra negros ou universalismo queer” (WALLEN, 2015, p. 2).

Além de Michèle Pearson Clarke, outra artista muito importante é Sylvia D. Hamilton, uma artista multimídia, ativista, professora na University of King's College, cineasta e escritora canadense. Ela foi uma das cofundadoras do programa *New Initiatives in Film Program* que fomenta novas iniciativas em cinema para que mulheres negras e indígenas tornem-se cineastas.

Em seu documentário *The Little Black School House* (2007), discorre sobre a história das escolas racialmente segregadas na Nova Escócia. Hamilton contracenava fatos históricos do passado com o presente. A artista apontou a história do período de segregação com as escolas segregadas e as mesmas escolas no período atual, não mais segregadas. Usou fotos e depoimentos de ex-alunos, como a juíza Corrine Sparks, ex-aluna de escolas segregadas, sobre a qual mostrou sua foto na infância e, depois de adulta, o seu depoimento. Hamilton lidou neste filme com memória e visibilidade: enfatizou que as “testemunhas contemporâneas os professores, os alunos, os líderes comunitários – deram vida, dimensão e significado baseados em suas experiências vividas” (SIEMERLING, 2019, p. 39).

Neste filme, um ônibus faz o tour na atualidade para as antigas escolas racialmente segregadas, com pessoas que foram estudantes deste período, com os novos alunos do ensino médio das mesmas escolas. Ambas as gerações conversam e discutem, possibilitando trocas de informações e reforço de histórias individuais e memórias coletivas. Hamilton incluiu os novos

alunos no documentário para que eles aprendessem com os mais velhos que estudaram nestas escolas.

. Este filme mostrou como foi a resistência dos professores e alunos nas escolas segregadas, o racismo que sofreram e como é importante a história oral para manter a resistência na contemporaneidade. Segundo Hortense Spillers, crítica literária estadunidense, “a dimensão crítica da cultura negra está enraizada em uma longa tradição de resistência ao status quo, mas também significa que a cultura negra em muitos aspectos é ‘um evento que está por vir’” (SIEMERLING, 2019, p. 30-46). Desta maneira, a cineasta não quis somente mostrar a história do passado e do presente, mas sim o que virá no futuro, com a informação e a conscientização desta nova geração de jovens afro-canadenses.

Os filmes realizados por Hamilton são filmes cujos conteúdos são antirraciais. Os filmes trouxeram à tona a preservação da memória cultural, bem como entrevistaram em camadas específicas da sociedade canadense que antes desvalorizava as vidas afro-canadenses, os viam com estereótipos. “Seus filmes levam as realizações e lutas dos afro-canadenses a um público muito mais amplo.” (DALHOUSIE UNIVERSITY, 2021). As produções cinematográficas incluem atuações inteiramente feitas por mulheres negras, abordam racismos em escolas predominantemente brancas e compartilham histórias de funcionários, professores e ex-alunos de escolas segregadas, cujos nomes não são encontrados nos livros de história, bem como suas contribuições e inovações foram apagadas dos fatos. Hamilton procura mostrá-las através de seus filmes e obras de arte (DALHOUSIE UNIVERSITY, 2021). Ela mostra como o relato deveria ter sido feito no passado e não o foi.

Deanna Bowen, artista interdisciplinar que trabalha com multimídias, faz filmes, desenhos, performances, fotografia, vídeos e esculturas. Seu trabalho artístico tem como tema principal trauma e memória. Vale destacar que ela realizou uma intensa investigação sobre o racismo no Canadá nos arquivos sobre a escravidão, imigração, movimento dos direitos civis, Klu Klux Klan e comunidades negras. Bowen recontextualiza os legados coloniais, a história de sua família, a diáspora.

Sua história pessoal tem sido um dos importantes temas de seu trabalho. Um dos mais relevantes em sua carreira foi seu canal de vídeo, em 1997, no qual explora questões de família, gênero, sexualidade e amamentação. Em 2010, Bowen produziu o vídeo "*Sum of the past what can be named*". Neste vídeo ela, que tem ascendência de afroamericanos que imigraram dos Estados Unidos para o Canadá, conta a história oral da escravidão vivida por sua família.

Sua obra "The Klan Comes to Town" (O Clan chega à cidade) de 2013 é uma reencenação sobre a entrevista *This Hour Has Seven Days* (Esta Hora tem Sete Dias), realizado no CBC Studios, Toronto, em 24 de Outubro de 1965.

O trabalho em vídeo de Deanna Bowen, *The Klan Comes To Town*, é uma recriação de uma entrevista da CBC de 1965 entre o reverendo James Bevel e dois membros da Klu Klux Klan; é uma resposta pontual à negação da presença do racismo organizado no Canadá.

Com esta obra, Bowen confronta a Ku Klux Klan mostrando a atuação dela no Canadá, que é desconhecida ou negada por muitos canadenses, além de trazer à tona, para o telespectador, um passado que merece ser esquecido. A ideia é que o público canadense não somente sirva como testemunha, mas também reconheça o passado racista como parte de sua história, muitas vezes invisível.

Bowen fez a reencenação e gravou em vídeo a entrevista na CBC, reconstruindo todo o cenário, até o figurino e as roupas do Ku Klux Klan. A primeira parte do trabalho, uma encenação ao vivo na noite da abertura, conta com atores canadenses, tais como: Wesley Williams, interpretando o reverendo afro-americano James Bevel, e Walter Rinaldi como Grand Dragon Calvin Craig, além de Oliver Bourque como Titan George Sligh e Russell Bennett como Robert Hoyt. Nesta encenação, o apresentador entrevista os dois membros do Klan Grand Dragon e Titan Sligh americano, os quais negam seus atos criminosos, a exemplo de tacar fogo nas casas de negros, linchamentos, perseguições. Com esta reencenação, Bowen mostrou que a Klu Klux Klan atuou no Canadá, lembrando esta história do racismo, esquecida ou não procurada por muitos canadenses, uma vez que é um tema "tabu" de ser comentado na medida em que querem negar a história do racismo no país. Esta obra de Bowen em vez de reprimir, choca o telespectador, desvelando o racismo canadense. De acordo com Habermas, a "memória

histórica” foi substituída “pela afinidade heróica do presente com os extremos da história – uma sensação de tempo em que a decadência se reconhece imediatamente no bárbaro, no selvagem e no primitivo” (HABERMAS; BEN-HABIB, 1981, p. 5). Bowen, ao reencenar a entrevista, usou o passado de uma maneira alternativa; ela resgatou o passado esquecido para que seja discutido na atualidade, esperando que os sujeitos se envergonhem do passado racista.

Por seu lado, a artista afro-canadense Martine Chartrand estudou artes visuais na Universidade da Concórdia. Realizou filmes de animação, nos quais usa a técnica de pintar a animação em vidro para produzi-los. Este é um processo que envolve um considerável tempo de pintar o vidro e filmar quadro a quadro para criar o movimento. Seus filmes abordam questões sociais e culturais relacionadas à cultura afro-canadense e à história afro-canadense. Em 1992, Chartrand dirigiu o seu primeiro filme de animação, encorajando as crianças a criticar mensagens publicitárias racistas.

O filme de animação de curta metragem *Âme noire* de 9 minutos e 48 segundos de 2001 relata a história de uma criança que explora sua herança cultural através dos ensinamentos de sua avó. A trilha sonora usa ritmos tradicionais africanos, jazz, além de parte do discurso de *I have a dream*. O filme inicia com imagens de uma escultura africana criada pela artista, dois quadros de crianças trabalhando na colheita e outro com duas mulheres ao canto. A obra nos leva ao bairro de Saint-Henri, em Montreal, em pleno inverno, onde o amor de uma avó chega para aquecer o coração de seu neto, contando-lhe a história dos negros ao longo dos séculos. Durante o filme, são inseridas cenas do menino com a sua avó. Na primeira, a avó está sentada na mesa, com a estátua africana e os quadros, referências pessoais da herança africana e de sua origem na imigração - já que a artista é de origem haitiana e foi adotada como canadense - e o trabalho infantil a que estas crianças foram submetidas, como em plantações de café, cana, algodão. O filme mostra uma cafeteira preparando o café e depois cai um cubo de açúcar, referência às exportações e aos lucros que as colônias tiveram com os trabalhadores escravizados. Em uma das cenas, a avó está com o livro *Africa I have Keep your memory* de Jacques Roumain com a página aberta na ilustração da colheita de algodão; cenas do período de exploração do trabalho infantil, em que crianças trabalhavam em colheitas. Nesta cena, aparece o neto ouvindo a história que sua

avó lhe contou. Ela canta uma música e a estátua africana é derrubada na mesa pelo garoto. Aparecem imagens de pinturas rupestres africanas de caçadores e veados que, depois, desaparecem para dar lugar aos camelos do deserto com pessoas que lhe estão guiando. Vemos as pirâmides do Egito. Na próxima cena, avistamos um leão e somos levados a tribos africanas. Depois, aparecem uma máscara africana e rituais de dança com tambores africanos. Um corte e aparecem negros acorrentados, sendo vendidos por brancos, além de retratar sua jornada nos barcos para as Américas, as torturas sofridas, pessoas mortas que eram jogadas ao mar durante a viagem e o trabalho escravizado a que estas pessoas foram expostas. Cenas de fugas de negros e linchamentos são vistos no filme, bem como ilustrações de imagem de pessoas escravizadas procuradas; um jovem negro está na ferraria fazendo correntes de ferro e bate numa até que os grilhões se soltam. Na película, aparecem várias indústrias e ele mostra dentro delas o trabalho do negro, já liberto. Depois, cenas de guerra, nas quais vemos o soldado negro lado a lado com soldados brancos. Parte do discurso de Martin Luter King *Eu tenho um sonho* é mostrada. Bares noturnos com músicos de jazz aparecem no filme. Volta a cena da avó com o neto na sala. O filme termina com o neto brincando com crianças brancas e fazendo uma escultura africana na neve. Nos letreiros do filme, a artista escreve que no Canadá existiram escravos ameríndios e africanos do século XVII ao XIX.

De acordo com Martine Chartrand “Um povo define-se pela sua história, pela sua identidade cultural e pela comunidade que é representada. Quando pessoas de comunidades negras ou culturalmente diversas sentem-se excluídas pela falta de representatividade na mídia, nos livros de história ou manifestações artísticas, há perda de rolamentos e fixações. Isso desperta para muitas dessas pessoas uma busca de identidade, sendo essencial dar o lugar que é de todos e de todas para que emergja uma identidade cultural inclusiva e verdadeiramente representativa dentro da comunidade” (CHARTRAND, 2002, p. 9). O filme aborda os traumas do passado, a história da escravidão e imigração, exclusão, abuso de poder, esperança, sacrifícios e liberdade. A experiência é imersiva, quase sensorial.

Assim como as outras artistas supracitadas, Anique Jordan aborda em seus trabalhos temas de memória e apagamento. Jordan é uma artista multimídia que utiliza fotografia,

escultura e performance e, a partir de dados históricos em arquivos, pesquisou a história da Igreja Metodista Episcopal Britânica (BME) de Toronto.

Esta igreja, construída em 1845, era voltada para a comunidade negra de Toronto e foi muito importante para o movimento abolicionista e para refugiar as pessoas negras que conseguiram fugir da escravidão e buscar a liberdade pelas então chamadas estradas de ferro. O edifício original de madeira foi demolido e construído no lugar um templo de tijolos. Esta igreja durou por mais de um século. Nos anos de 1950, o edifício foi demolido. Em 2015 foram encontradas as fundações originais da igreja, juntamente com vários objetos da igreja.

A descoberta da igreja nas escavações arqueológicas de Chestnut St. levou Jordan a recontar a história desta igreja e sua importância para a comunidade negra local. Ela queria fotografar negros de Toronto nos pés da ruína da igreja e, como não obteve autorização, continuou o seu projeto na Igreja da Santíssima Trindade, que tinha sido construída no mesmo bairro dois anos depois da BME.

Na sua performance *Mas' at 94 Chestnut* a artista apresenta 13 pessoas negras de diferentes idades. Para Jordan, esta performance é de suma importância para a história afro canadense pois traz para a atualidade uma parte do legado da história que havia sido esquecido. Segundo ela é relevante “pensar nas consequências do apagamento e nas múltiplas maneiras pelas quais devemos construir significado a partir do que está ausente” (JORDAN, 2021). A artista realiza uma série de quatro fotografias de uma mulher de luto lamentando a destruição da igreja.

Por último, aborda-se Camile Turner, nascida na Jamaica. Ela imigrou para o Canadá aos nove anos de idade e sua infância foi marcada por preconceito e racismo. Turner disse: "não importa quanto tempo eu viva no Canadá, não importa que eu tenha vivido aqui a maior parte da minha vida, quando eu serei canadense? O sentimento de alteridade é tão comum." (WIKIPEDIA, 2023). O trabalho da artista investiga questões de diáspora, intercâmbio intercultural e histórias apagadas. Ela emprega novas mídias e tecnologias móveis em suas obras, visando garantir que o Canadá reconheça a história de escravidão, muitas vezes apagada; opressão e o racismo continuam presentes na atualidade. Para Turner, o racismo no Canadá é

visto pela população como um racismo leve. Em suas palavras: ““In Canada there's this kind of racial innocence, this idea that race doesn't matter, we don't see race," says Toronto artist Camille Turner. "But that's not really true." (TURNER, 2018). Outrossim, sua instalação multimídia *Nave* (2022) explora o período do Canadá Colônia e o seu comércio transatlântico de africanos escravizados.

Em 2019, Turner participou da Bienal Bonavista e pesquisou sobre o comércio transatlântico de navios negreiros e o Canadá. A artista encontrou registros de 19 navios que foram construídos no país e criticou o desmatamento da indústria naval do século XVIII. Os navios levavam mercadorias para Europa e voltavam cheios de pessoas capturadas do continente africano, tendo, o oceano, um papel importante na pesquisa realizada pela artista.

Na sua obra *NAVE*, instalação multimídia de três telas exibida na Bienal de Toronto de 2022, a artista trabalha com ficção. Ela conta a história de um viajante do futuro visitando uma igreja em 2021 para se conectar com os seus ancestrais. Na instalação, durante o ritual, surge um ancestral do mar. Pode-se ver uma igreja do seu interior e exterior. A referência à igreja é que ela foi construída pelas mesmas pessoas que construíram os navios na costa leste. E, para a artista, quando ela mostra a nave da igreja está referenciando os porões dos navios, onde as pessoas negras foram aprisionadas durante as viagens dos transatlânticos. Ela usa como trilha sonora fragmentos de canções e reúne narrativas do passado e do futuro, objetivando, com este trabalho, que as pessoas encontrem as evidências da escravidão que são silenciadas e esquecidas no Canadá, bem como percebam e as consequências que estas tiveram sobre a população afro-canadense. Em 2023, a artista recebeu o prêmio da Bienal de Toronto pela sua obra *Nave*, obra esta que mostrou a importância da memória, história, e patrimônio, além da influência política que a igreja teve durante a abolição da escravidão e nas lutas afirmativas.

Conclusão: Os artistas negros não foram visibilizados no Canadá até o início do século XX, tendo somente a Galeria Muslim como espaço de representação de artistas africanos, caribenhos e negros canadenses. Esta galeria fechou em 2010 e tal contexto mostra a ausência dos negros na cena artística contemporânea canadense. Os primeiros trabalhos de artistas negros canadenses exibidos em espaços de museus foi em 1990, a partir de um homem como o artista

Stan Douglas, mas não uma artista mulher. A ausência de artistas negros, principalmente do sexo feminino, é uma maneira de se perpetuar o racismo, sendo necessária a atuação de artistas mulheres para uma luta de mais visibilidade na arte contemporânea.

As artistas mencionadas trabalham, em suas diversas mídias, com o resgate histórico e da memória, assim como com as lutas antirracistas, inclusão, igualdade e diversidade. Confrontam o racismo em suas obras, levantando questões esquecidas como a presença da Ku Klux Klan no Canadá, ademais de explorar questões acerca da herança colonial, o comércio de pessoas escravizadas, imigração, o encontro da cultura canadense com a africana e algumas vezes, usando a história da própria família para narrar as suas histórias nas obras de arte. Entre os principais temas abordados por elas estão a segregação no Canadá e a perseguição dos negros. Sylvia D. Hamilton, Michele Pearson Clarke, Martine Chartrand, Deanna Bowen, Anique Jordan, Camilie Turner mostram com suas obras que os negros fazem parte da história e da cultura do Canadá e levantam a importância da representação do feminismo negro nas artes visuais. Visam, também, trazer à tona as realizações significativas dos artistas negros do referido país. Essas contribuições são insuficientemente incluídas nas histórias da arte canadenses e nem sempre adequadamente celebradas. Incorporando inclusão social, coesão social e as raízes afro-canadenses e experiências históricas, essas artistas também marcam mudanças significativas nas vigorosas conversas sobre descolonização que estão ocorrendo na atualidade, chamando a atenção do público com os seus trabalhos e buscando espaço e lugar na história da arte.

REFERÊNCIAS

ADAMS, Kelsey. 2018. Review, April 10. <https://canadianart.ca/reviews/black-is-canadian/>, Black Is Canadian. Acesso em 02 de abril de 2021.

AKPANG, Clement Emeka. 2013. Traditionalism in Contemporary Art: Re-contextualizing African Ideographs through Hybrid Aesthetics. In *Arts and Design Studies*. Vol. 11, p. 25. ISSN 2225-059. <https://core.ac.uk/download/pdf/234685837.pdf> . Acesso em 02 de abril de 2021.

ALEXIS, André. 1995. "Borrowed Blackness." In *This Magazine*. N ° 2. May: 14-20.

ATLANTIC CANADIAN POETS' ARCHIVE. 2021. Sylvia Hamilton. <http://www.stu-acpa.com/sylvia-hamilton.html> . Acesso em 02 de abril de 2021.

- BECKFORD, Sharon. 2009. "‘We’re Here, Standing at the Shoreline’: Sylvia Hamilton's Intervention in the Nova Scotian Discourse on Belonging and Multicultural Citizenship." In *Canadian Woman Studies*. 27: 114-20. <https://cws.journals.yorku.ca/index.php/cws/article/view/24230> . Acesso em 02 de abril de 2021.
- CHARTRAND, Martine. *Représentation De Pionnières Et De Pionniers Noirs Québécois Dans Une Pratique Du Dessin, De La Peinture Et De L’Image Animée*. Dissertação de mestrado, Universidade do Quebec a Montreal, 2022.
- CLARKE, Michèle Pearson. 2006. Video *Black Men and Me*. 2006. <https://www.michelepearsonclarke.com/black-men-and-me/> . Acesso em 02 de abril de 2021.
- COOKE, Stephen. 2019. Art Gallery of Nova Scotia exhibition explores being black in Canada. Jun 04. <https://www.thechronicleherald.ca/lifestyles/art-gallery-of-nova-scotia-exhibition-explores-being-black-in-canada-318598/> . Acesso em 02 de abril de 2021.
- DALHOUSIE UNIVERSITY. 2021. Sylvia D. Hamilton. <https://www.dal.ca/about-dal/dalhousie-originals/sylvia-hamilton.html> . Acesso em 02 de abril de 2021.
- GERGES, Merray. 2018. In the Studio with Michèle Pearson Clarke. 18/01/2018. <https://canadianart.ca/videos/video-in-the-studio-with-michele-pearson-clarke/> . Acesso em 02 de abril de 2021.
- HABERMAS, Jürgen; BEN-HABIB, Seyla. Modernity versus Postmodernity. *New German Critique*, No. 22, Special Issue on Modernism (Winter, 1981).
- JORDAN, Anique. *Anique Jordan resurrects a legacy*, May 12, 2021. <https://ago.ca/agoinsider/anique-jordan-resurrects-legacy>
- LEE, Yaniya. 2016. How Canada Forgot Its Black Artists. <https://www.thefader.com/2016/08/31/black-artists-in-canada>. August 31, 2016. Acesso em 02 de abril de 2021.
- LTD Los Angeles. 2018. Michèle Pearson Clarke: All That is Left Unsaid. https://www.artforum.com/uploads/guide.004/id20982/press_release.pdf . Acesso em 02 de abril de 2021.
- NELSON, Charmaine A. 2011. “Toppling the ‘Great White North’.” In Jackson, Sandra and Johnson III, Richard Gregory. *The Black Professoriat: negotiating a habitable space in the academy*. New York: Peter Lang.
- ROYAL ONTARIO MUSEUM. 2021. Facebook. Acesso em 02 de abril de 2021.
- RYERSON UNIVERSITY. 2021. Michèle Pearson Clarke. https://www.ryerson.ca/documentarymedia/faculty/Michele_Pearson_Clarke/ . Acesso em 02 de abril de 2021.
- SIEMERLING, W.. 2019. “From Site to Sound and Film: Critical Black Canadian Memory Culture and Sylvia D. Hamilton’s *The Little Black School House*.” In *Studies in Canadian Literature / Études en littérature canadienne*, 44 (1), 30–46. <https://doi.org/10.7202/1066497ar>. Acesso em 02 de abril de 2021.
- TORONTO ARTS COUNCIL. 2018. Profile on Michèle Pearson Clarke. <https://torontoartscouncil.org/tac-impact/featured-stories/1/profile-on-michele-pearson-clarke>

TURNER, Camille. 2018. Slavery happened here: 'When I talk about slavery people think we're talking about the States' BC Arts · Posted: Jul 18, 2018. <https://www.cbc.ca/arts/slavery-happened-here-when-i-talk-about-slavery-people-think-we-re-talking-about-the-states-1.4750829>

WALLEN, Geneviève. 2015. There Is Always More than What We Perceive. Master of Fine Art. Toronto/Ontário: Graduate Gallery, OCAD University, Canada.

WIKIPEDIA. 2021 a. Goreia. <https://pt.wikipedia.org/wiki/Goreia> . Acesso em 02 de abril de 2021.

WIKIPEDIA. 2021 b. Sylvia Hamilton. https://en.wikipedia.org/wiki/Sylvia_Hamilton . Acesso em 02 de abril de 2021.

WIKIPEDIA. 2023. Camille Turner. https://en.wikipedia.org/wiki/Camille_Turner . Acesso em 28 de maio de 2023.

Como citar este texto:

ELIAS, Tatiane O. Repensando a arte de mulheres afrocanadenses. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA e SEMINÁRIO DE ARTES DIGITAIS, 8, 2023, Belo Horizonte. *Anais do 8º Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia e Seminário de Artes Digitais 2023*. Belo Horizonte: Labfront/UEMG, 2023. ISSN: 2674-7847. p.1-12.